

ДИАЛОГ ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ КУЛЬТУР КАК СИНТЕЗ РАЦИОНАЛЬНОГО И ВНЕРАЦИОНАЛЬНОГО

ЭМИРОВА Елена

к.ф.н., доцент

Узбекского государственного университета мировых языков

email: emirovaelena1969@jmail.com

тел. +998909575519

Аннотация: В статье поднимается на обсуждение вопрос о взаимосвязи рационального и внерационального подходов к исследованию мира и его проблем. Фактором и источником таких подходов являются культурные детерминанты западной и восточной культур. В современном мире такая установка на диалог и взаимосвязь между глобальными культурами является острой необходимостью для прогрессивного развития.

Ключевые слова: Методы познания, рациональное, внерациональное, диалог культур, взаимодействие, сотрудничество.

Деление мира на Восток и Запад условно и меньше всего имеет собственно географическое значение. Это понятия, прежде всего, философско-культурологического характера, которые фиксируют два принципиально различных мировоззрения и пути культурного развития. Основой для такого деления послужили во многом противоположные парадигмы, лежащие в основе западноевропейской и восточно-азиатской культур. В классическом виде обобщенный социокультурный тип Запада сформировался в эпоху Нового времени и нашел свое выражение в глобальных мировоззренческих ориентациях на жесткий антропоцентризм и рационализм. Эталоном восточного типа культуры может служить Древняя Индия (в частности весьма распространенная на Востоке буддистская религиозно-философская система), которой удалось сформулировать космоцентрические взгляды и иррационально-мистический подход к человеку, обществу, природе и космосу.

Начиная с эпохи Нового времени, западная цивилизация строится на основах рационализма, что обуславливает индивидуалистический крен в вопросах взаимоотношения человека и мира. Отсюда и специфическая иерархия ценностей, в которой верховное место занимает бытие личности. Отсюда же и динамичный, подвижный характер западного общества, который позволил достичь невиданных успехов в науке, технике и материальном производстве.

На Востоке господствуют внерациональные механизмы познания и освоения мира. И на основе этих механизмов создана самобытная восточная

культура, где индивидуальность оказывается поглощенной универсумом, где бытие личности ориентировано на подчинение интересам целого - общины, государства, макрокосма. Восточное мировоззрение покоится на иных категориях: знанию оно часто противопоставляет понимание, изучению - вчувствование, активному мышлению - пассивное созерцание, осмыслению - переживание.

Процессы глобализации, которые должны ознаменовать собой синтез или диалог культур на деле, по мнению многих культурологов, носят характер вестернизации, то есть поглощение западным стилем мышления восточного. На современном этапе социального и культурного развития развития происходит переориентация восточного культурного сознания на Запад, что вызвано прежде всего экономическими причинами. Однако такая зависимость культурного менталитета от внешних причин совершенно не характерна для Узбекистана. Факт вытеснения духовно-культурных ценностей экономико-технократическими основами современной цивилизации был замечен многими культурологами и философами XIX и XX века, начиная от Ницше, Шопенгауэра и Шпенглера и заканчивая Хайдеггером и Фроммом.

Анализируя современную духовную жизнь, можно констатировать, что сегодня политические, правовые, межличностные отношения строятся на основе всеобъемлющего внедрения рационально-экономического стиля мышления. Само по себе экономическое мышление, конечно, не является чем-то греховным. Напротив, как результат многовековой практики, оно есть величайшее порождение рационалистического ума и в качестве регулятора общественных отношений, безусловно, несет в себе колоссальный конструктивный заряд. Теоретически, экономический стиль мышления является лишь одним из способов мышления вообще и поэтому представляет собой ни что иное, как одно из проявлений "отвлеченных начал". А любое отвлеченное начало, возведенное в абсолют, через свою гипертрофию неизбежно обречено на самоотрицание. История XX века преподала человечеству наглядный и трагический урок: до тех пор, пока мышление строится на принципах абсолютного рационализма, из функций политики неминуемо выпадает осмысление и созидание существенной части духовного бытия, а следовательно - и главного представителя духовного начала - человека. На основе рационализма можно построить экономический мир или правовое государство, но никогда - нравственное или совершенное. Ибо это уже есть сфера нерационального.

Н. Бердяев спрашивает: "Откуда известно, что истина всегда может быть доказана, а ложь всегда может быть опровергнута? Возможно, что ложь гораздо доказательнее истины. Доказательность есть один из соблазнов, которым мы ограждены от истины". И в самом деле, у фашизма была не только своя идеология, но и своя логика, в чем-то очень убедительная.

Сталинские репрессии и концлагеря тоже были по-своему весьма логичным воплощением “научной” теории усиления классовой борьбы. А вот нравственность, напротив, только логическим путем постичь нельзя, рационализованная этика неминуемо вырождается в право, которое, как показывает опыт общественной и политической жизни, является несовершенным регулятором как межчеловеческих, так и международных отношений.

Многие важные моменты бытия людей имеют внерациональный смысл. И их игнорирование уже сегодня стало причиной ряда глобальных кризисов. Ведь деятельность, основанная на рационально-экономическом стиле мышления, превращает не только отдельных индивидов, но и целые государства и континенты в паразитически настроенных потребителей. Восточная культура в целом основана на внерациональном восприятии мира, и человеку этой культуры всегда был чужда однобокая рационализация, а тем более, экономизация мышления, как крайнее ее проявление. При любых противоречиях между индивидом и окружающей его средой, восточная культура давала недвусмысленный совет: измени себя. Такая установка, культивируемая веками, безусловно, воспитывала у людей чувство социальной пассивности. Но не только. Она давала колоссальный стимул для самосовершенствования, для незаинтересованного отношения к природе, обществу, людям. Пока западная рационалистическая наука наращивала потенциал знания, восточная культура научилась понимать мир. В то время как Запад шел к “постиндустриальному обществу”, Восток внимательно и терпеливо вслушивался в бытие, пытаясь осознать его смысл на внерациональном уровне. И в результате, когда возникла насущная потребность в преобразовании экономической структуры общества, Восток сумел, не проходя долгого и мучительного западного пути, добиться фантастических результатов. Не случайно, что экономический прорыв стал возможен именно в Японии, Китае, Тайване, Корее, то есть в странах с нетрадиционным мировоззрением. Бережное сохранение и умножение нерациональных и неэкономизированных способов освоения мира, позволило Востоку воспользоваться результатами развития мировой цивилизации, причем, без тех чудовищных издержек, которые были бы неизбежны в случае простого дублирования западной модели. Япония, к примеру, не ставила перед собой задачи поднять свою экономику во что бы то ни стало, любыми средствами. И в итоге феноменальный рост материального благосостояния вершится здесь на фоне благоговейного отношения к национальной культуре, природе и человеку. Тенденция к дегуманизации в культуре удивительным образом переплелась с рождением общества подлинного гуманизма.

Феномен восточного прорыва в экономике имеет смысл рассматривать отнюдь не для того, чтобы культ Запада сменить на культ

Востока. Приведенный пример является лишь наглядным подтверждением той мысли, что западному пути развития может быть альтернатива; что экономизация мышления есть хотя и прямая, но не лучшая дорога к здоровой экономике; что во внерациональных средствах освоения мира имеются конструктивные моменты; что, наконец, бережное отношение к своей собственной культуре и осторожное освоение зарубежного опыта иногда могут оказаться продуктивнее бездумного копирования чужих схем.

Определенным результатом философско-методологической рефлексии на современном этапе явилось сознание того, что узко западный или узко восточный типы мышления и мировосприятия исчерпали себя как поляризация двух типов рациональностей. Взамен предлагается творческая эволюция общечеловеческой культуры и синтез нового типа рационального (и иных типов) мышления и деятельности. Процесс получения истины включает в себя культурную вариативность через культурно-философский диалог.

Восточная часть диалога философских культур используют философскую традицию как средство национального самоутверждения, возвеличивания своих мирозерцательных идей, способных, по убеждению многих ее представителей, вдохнуть жизнь в обездушенную цивилизацию Запада. Здесь традиции способствуют самоутверждению и национальной интеграции, но обладают силой инерции. На Востоке это проявляется в направленности на религиозно-идеалистическую тематику, нерасторжимость религиозно-философского дискурса, интерес к предметам духовной значимости, "самости", непреходящей ценности уникального индивида, гуманизму. Сама философия становится орудием реализации истины, самопознания, практического переживания.

Позиция, ориентированная на восприятие идей, исходящих исключительно с Запада, вызвала острую критику в общественных кругах стран Востока. Подобное отношение к собственной культуре губительно: "Если общество перестает верить в свои идеалы, оно утрачивает ориентиры и руководство". Вот почему разумнее и предпочтительнее строить жизнь "на уже заложенном фундаменте" национальной культуры, что не исключает, а напротив, обязательно предполагает усвоение ценных элементов западной цивилизации. Методы усвоения могут быть разными. На современном этапе они реализуются через синтезирование западных и восточных идей.

Список использованной литературы:

1. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989.
2. Соловьёв В.С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991.
3. Фрейд З. Недовольство в культуре. / Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. - М., 1992, или в журн.: Философские науки, 1989, № 1.
4. Фромм Э. Иметь или быть? М., 1986.